

УДК 621.118:681.142.1.01

С.И. ХМЕЛЬНИК

ПОЗИЦИОННОЕ КОДИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Рассматриваются вопросы синтеза позиционных кодов комплексных чисел; доказывается теорема об условии, достаточном для использования комплексного числа в качестве основания позиционных кодов; предлагается и исследуется некоторый класс чисел, удовлетворяющих этому условию.

Целесообразность и возможность построения позиционных кодов комплексных чисел Z вида

$$\kappa(Z) = \alpha_M, \dots, \alpha_K, \dots, \alpha_0, \alpha_{-1}, \alpha_{-2}, \dots, \quad (1)$$

где $\alpha_k = 0; 1; 2; \dots; (R-1)$;

R - целое положительное число, показывается в [1].

Число Z , определяемое кодом $\kappa(Z)$, находится из равенства

$$Z = \sum_{k=-\infty}^M \alpha_k \rho^k, \quad (2)$$

где ρ - комплексное число, основание разложения (2).

Задача заключается в расширении множества известных оснований, т.е. нахождении тех чисел ρ , для которых справедлива следующая теорема.

Теорема I. Любое комплексное число Z имеет разложение вида (2) по основанию ρ и соответствующий разложению позиционный код вида (1).

Для приложений [I] представляют интерес те основания ρ , при которых числа R и $-R$ имеют разложения:

$$R = \sum_{k=1}^{M'} \alpha'_k \rho^k; \quad (3)$$

$$-R = \sum_{k=1}^{M''} \alpha''_k \rho^k. \quad (4)$$

Теорема 2. Для того чтобы комплексное число удовлетворяло теореме I, достаточно выполнения равенств (3) и (4).

Доказательство. Пусть

$$\rho = a + bi;$$

$$Z = A + Bi.$$

Тогда

$$Z = A + \frac{Ba}{b} - \frac{B\rho}{b}$$

или

$$Z = C + D\rho,$$

где C, D — действительные числа.

Как известно [2], числа C и D имеют разложения вида (2) по основанию $\rho, -R$. Таким образом,

$$Z = \sum_{k=-\infty}^{M_1} \beta'_k (-R)^k + \rho \sum_{k=-\infty}^{M_2} \beta''_k (-R)^k, \quad (5)$$

где $\beta_k = 0, 1, 2, \dots, (R - 1)$.

Очевидно, все величины, входящие в (5), имеют разложение по основанию ρ . Число Z также имеет разложение по основанию ρ , так как существуют алгоритмы суммирования и умножения чисел, представленных разложениями вида (2), если выполняется равенство (3) [I]. Теорема доказана.

Теорема 2 позволяет применять формулы (3) и (4) для нахождения чисел ρ , удовлетворяющих теореме I. Вероятно, существует множество оснований ρ , при которых выполняются условия (3) и (4). Однако не удалось найти разложений (3) и (4) более простых, чем нижеприведенные.

Теорема 3. Числа

$$\rho = \sqrt{R} e^{i\varphi}, \quad (6)$$

где

$$\cos \varphi = \frac{-\beta}{2\sqrt{R}}; \quad (7)$$

β меньше $(R; 2\sqrt{R})_{\min}$ и целое положительное, удовлетворяют теореме I.

Доказательство. Будем искать числа R и $-R$ в виде следующих разложений:

$$-R = \rho^2 + \beta \rho; \quad (8)$$

$$R = \rho^3 + \gamma_2 \rho^2 + \gamma_1 \rho. \quad (9)$$

Имея в виду, что согласно (6)

$$\rho = \sqrt{R} (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

из (8) находим

$$\left. \begin{aligned} 0 &= R \sin 2\varphi + \beta \sqrt{R} \sin \varphi; \\ -R &= R \cos 2\varphi + \beta \sqrt{R} \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

или

$$\beta = -2\sqrt{R} \cos \varphi, \quad (10)$$

откуда следует (7).

Далее имеем

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{R}^3 \sin 3\varphi + \gamma_2 R \sin 2\varphi + \gamma_1 \sqrt{R} \sin \varphi &= 0; \\ \sqrt{R}^3 \cos 3\varphi + \gamma_2 R \cos 2\varphi + \gamma_1 \sqrt{R} \cos \varphi &= R. \end{aligned} \right\}$$

Решая эту систему, определяем два неизвестных коэффициента:

$$\gamma_1 = R + 2\sqrt{R} \cos \varphi;$$

$$\gamma_2 = -2\sqrt{R} \cos \varphi - 1$$

или, учитывая (10),

$$\gamma_1 = R - \beta; \quad (11)$$

$$\gamma_2 = \beta - 1. \quad (12)$$

$R \backslash \beta$	1	2	3	4	5	6
2	1010					
3	1020	1110				
4	1030	1120	1210			
5	1040	1130	1220	1310		
6	1050	1140	1230	1320		
7	1060	1150	1240	1330	1420	
8	1070	1160	1250	1340	1430	
9	1080	1170	1260	1350	1440	
10	1090	1180	1270	1360	1450	1540

Таким образом, при β меньше R и целом все коэффициенты в разложениях (8) и (9) также меньше R и целые, что и требовалось доказать.

Позиционные коды чисел R и $-R$ имеют вид

$$K(R) = 1\gamma_2\gamma_10;$$

$$K(-R) = 1\beta 0.$$

В связи с тем, что β может принимать несколько значений при постоянном R , существует несколько типов R -ичных позиционных кодов по одному и тому же основанию ρ . Возможные коды $K(R)$ приведены в таблице при различных R и β .

Из таблицы можно выделить коды по основаниям с постоянным аргументом φ :

$$\varphi = \pm \frac{2}{3} \pi; \quad \cos \varphi = -\frac{1}{2}; \quad \beta = \sqrt{R}; \quad R = 4; 9; 16 \dots;$$

$$\varphi = \pm \frac{3}{4} \pi; \quad \cos \varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \beta = \sqrt{2R}; \quad R = 8; 18 \dots;$$

$$\varphi = \pm \frac{5}{6} \pi; \quad \cos \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \beta = \sqrt{3R}; \quad R = 12; 27 \dots$$

Естественно, коды других чисел так же, как $K(R)$ и $K(-R)$, зависят от значения числа β при постоянном ρ . Например,

Позиционное кодирование комплексных чисел

$$K(-1) = 1\beta\beta_0, \quad \text{где } \beta_0 = R-1;$$

$$K(-\rho) = 1\beta\beta_0 0, \quad \text{так как } K(\rho) = 10;$$

$$K(\bar{\rho}) = 1\gamma_2\gamma_1, \quad \text{так как } \rho = R:\rho;$$

$$K(-\bar{\rho}) = 1\beta.$$

Числа ρ теоремы 3 совместно с числами $\rho = \pm i\sqrt{R}$ ($R=2$) и $\rho = -1 \pm i$, приведенными в [1], составляют большой класс оснований, по которым существуют позиционные коды комплексных чисел.

ЛИТЕРАТУРА

1. ХМЕЛЬНИК С.И. Специализированная ЦВМ для операций с комплексными числами. "Вопросы радиоэлектроники", серия 12, вып. 2, 1964.
2. Pawlak, Z., Wakulicz A., Use of expansions with a negative basis in the arithmometer of a digital computer "Bulletin de L'Academie polonaise des sciences", 1957, vol. 5, cl. 3, N 3, p. 233.

Статья поступила в редакцию в феврале 1965 г.